

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблeмeм мeдицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОЖИРЕНИИ У БОЛЬНЫХ С СОПУТСТВУЮЩИМ НЕАЛКОГОЛЬНЫМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ**Сагтаров О.Т., Тухтаев Д.А., Файзиев С.И., Хакимов И.А.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. *Бариатрические операции демонстрируют высокую эффективность в лечении ожирения, в том числе у пациентов с сопутствующим неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ). Хирургическое вмешательство позволяет значительно снизить вес и улучшить метаболические показатели, что положительно влияет на течение НАСГ. Многие пациенты достигают 50% и более снижения избыточной массы тела, а также наблюдается регрессия или стабилизация стеатогепатита. Пациенты с избыточным весом и ожирением характеризуются повышенным риском заболеваний органов пищеварения, часть из которых протекает латентно. В зависимости от состояния системы пищеварения бариатрического пациента может возникнуть необходимость дополнительной подготовки и в ряде клинических ситуаций произойти смена стратегии и переориентация решений всей команды специализированного центра по лечению ожирения. В статье освещены наиболее актуальные аспекты, раскрывающие роль гастроэнтеролога в подготовке пациента к бариатрической операции.*

Ключевые слова: *жирового гепатоза, бариатрич, ожирения, инсулинорезистентность, неалкогольный стеатогепатит.*

EFFECTIVENESS OF BARIATRIC SURGERY IN OBESE PATIENTS WITH COMORBID NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS (NASH)**Sattarov O.T., Tukhtaev D.A., Faiziev S.I., Khakimov I.A.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. *Bariatric surgeries demonstrate high effectiveness in the treatment of obesity, including in patients with comorbid non-alcoholic steatohepatitis (NASH). Surgical intervention significantly reduces body weight and improves metabolic parameters, which positively affects the course of NASH. Many patients achieve a reduction of 50% or more in excess body weight, along with regression or stabilization of steatohepatitis. Overweight and obese patients are at increased risk of developing gastrointestinal diseases, some of which may remain latent. Depending on the condition of the digestive system, bariatric patients may require additional preparation, and in certain clinical situations, a change in strategy and reorientation of the decisions of the entire specialized obesity treatment team may be necessary. This article highlights the most relevant aspects regarding the role of the gastroenterologist in preparing patients for bariatric surgery.*

Keywords: *hepatic steatosis, bariatrics, obesity, insulin resistance, non-alcoholic steatohepatitis.*

СЕМИЗЛИК ВА НОАЛКОГОЛ СТЕАТОГЕПАТИТ ЙЎЛДОШ КАСАЛЛИГИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА БАРИАТРИК ОПЕРАЦИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ**Сагтаров О.Т., Тухтаев Д.А., Файзиев С.И., Хакимов И.А.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. *Бариатрик амалиётлар семизликни даволашда, жумладан, ҳамроҳ бўлган ноалкогол стеатогепатит (НАШ) билан оғриган беморларда юқори самара кўрсатмоқда. Хирургик аралашув орқали оғирликни анча даражада камайтириши ва метаболик кўрсаткичларни яхшилаши мумкин бўлиб, бу НАШнинг кечилишига ижобий таъсир кўрсатади. Кўпгина беморларда ортиқча вазнининг 50% ва ундан ортиқ қисқаришига эришилади, шунингдек, стеатогепатитнинг регрессияси ёки барқарорлашуви кузатилади. Ортиқча вазн ва семизликка эга беморлар овқат ҳазм қилиши тизими касалликларига мойил бўлиб, уларнинг айримлари яширин тарзда кечилиши мумкин. Бариатрик беморнинг ҳазм қилиши тизими ҳолатига қараб, қўшимча тайёргарлик зарурати туғилиши ва баъзи клиник ҳолатларда барча мутахассислар жамоаси қарорларини қайта кўриб чиқиши талаб этилиши мумкин. Мазкур мақолада бариатрик операцияга тайёргарлик жараёнида гастроэнтерологнинг ролига оид долзарб жиҳатлар ёритиб берилган.*

Калим сўзлар: *жигарда ёғ тўпланиши (стеатоз), бариатрик, семизлик, инсулинга чидамлик, ноалкогол стеатогепатит.*

Острое В конце XX и на рубеже XXI веков человечество столкнулось с глобальной проблемой в области сохранения здоровья населения – ожирением. Так, согласно прогностическим данным Всемирной федерации борьбы с ожирением (The World Obesity Federation, 2020), уже к середине нашего столетия более половины населения планеты могут иметь избыточный вес или страдать ожирением [2,6,10].

Распространенность ожирения касается все регионы мира. Среди стран с самым высоким уровнем ожирения можно отметить США (36,2%), Иордания (35,5%) и Саудовская Аравия (35,4%). При этом континентальные центры распространенности ожирения считают Америка, Австралия и Новая Зеландия (The World Obesity Federation, 2022). Согласно результатам проведенных совместных исследований Комитетом санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан и Всемирной организацией здравоохранения, половина населения страны в возрасте 18-64 лет имеет избыточный вес, а 20% – страдают от ожирения [1,3,5].

Неалкогольная жировая болезнь печени характеризуется избыточным накоплением жира, в частности триглицеридов, в печени. Данное заболевание ассоциируется с инсулинорезистентностью и определяется при наличии стеатоза в более чем 5% гепатоцитов по результатам гистологического исследования. При протонной плотности жировой фракции более 5,6% по данным протонной магнитно-резонансной спектроскопии или количественной оценки соотношения жира и воды при магнитно-резонансной томографии также определяется неалкогольная жировая болезнь печени [4,7,8,9].

Цель исследования: улучшить результаты лечения больных с ожирением при наличии сопутствующего неалкогольного стеатогепатита путем разработки диагностических и прогностических критериев выбора оптимального способа бариатрической операции.

Материалы и методы исследование. Анализу подверглись результаты обследования и лечения 514 больных с ожирением, которым были выполнены бариатрические операции в период с 2019 по 2024 годы.

Известно, что лечебно-диагностический алгоритм должен основываться на конкретных критериях, определяющих каждый этап лечебной тактики. В свою очередь, критерии лечебно-диагностического алгоритма должны исходить из обоснованных по своей взаимосвязи параметров клинических, лабораторных, инструментальных, морфологических и др. методов исследования. Исходя из этого, данная глава диссертационной работы посвящена этапам разработки критериев и тактического лечебного алгоритма, а так оценка их эффективности, что в конечном счете позволит достичь цель выполнения данного научного исследования.

Диагностические критерии (маркеры) проявления неалкогольного стеатогепатита у больных с неалкогольной жировой болезнью печени после различных вариантов бариатрических операций разрабатывались с применением корреляционного анализа, графического анализа, путем распределения показателей в дисперсионном облаке.

Учитывая, что в основе метаболических изменений после бариатрических операций лежит липолиз, приводящий к развитию кетонемического синдрома, мы исходили из оценки возможности этих параметров в зависимости от стадии НАЖБП у больных в послеоперационном периоде.

Сравнительный графический анализ изменения уровня кетонов в конденсате выдыхаемого воздуха показал превалирование их концентрации среди больных с неалкогольным стеатогепатитом (рисунки 1).

При этом динамика изменения данного параметра среди больных после ЛПРЖ была выраженной в ранний послеоперационный период, тогда как среди больных после ЛМГШ – в позднем послеоперационном периоде.

Корреляционная зависимость изменения уровня кетонов в конденсате выдыхаемого воздуха среди больных без патологии печени и с неалкогольным стеатогепатозом групп в динамике после ЛПРЖ составила $R=0,666$, тогда как между больными без патологии печени и с неалкогольным стеатогепатитом она возростала до $R=0,728$. Однако наиболее близкими по динамике изменений оказались у больных с неалкогольным стеатогепатозом и с неалкогольным стеатогепатитом, корреляционная зависимость между которыми была максимально высокой и носила прямой характер ($R=0,957$). У больных после ЛМГШ наибольшая прямая корреляционная связь была отмечена между больными с неалкогольным стеатогепатозом и с неалкогольным стеатогепатитом ($R=0,949$), а минимальное – между больными без патологии печени и с неалкогольным стеатогепатитом ($R=0,729$). Корреляционная зависимость между больными без патологии печени и с неалкогольным стеатогепатозом занимали промежуточное положение и составили ($R=0,825$).

Корреляционная зависимость динамики изменения концентрации кетонов в конденсате выдыхаемого воздуха в зависимости от способа бариатрической операции показала обладание низкой пря-

мой значимостью между больными без патологии печени после ЛПРЖ и ЛМГШ ($R=0,639$), почти отсутствие значимости между больными с неалкогольным стеатогепатозом ($R=0,050$) и отрицательного значения корреляционной зависимости между больными с неалкогольным стеатогепатитом ($R=-0,425$).

Рисунок 1. Графический анализ изменения концентрации кетонов в конденсате выдыхаемого воздуха в динамике после различных вариантов бариатрических операций у больных с НАЖБП

Таким образом, анализ корреляционной зависимости динамики изменения концентрации кетонов в конденсате выдыхаемого воздуха показало неоднозначную картину при различных вариантах бариатрических операций. При этом у больных, не имеющих неалкогольный стеатогепатит схожесть послеоперационного периода совпадала, как после ЛПРЖ, так и после ЛМГШ. Однако у больных с НАЖБП, а особенно при наличии неалкогольного стеатогепатита имеет место абсолютно противоположного характера динамики послеоперационного периода. Данный факт различия подтверждает возможность использования данного показателя как прогностического критерия в лечебно-диагностическом алгоритме.

Графический и корреляционный анализ динамики изменения уровня кетонемии у больных с НАЖБП после различных вариантов бариатрических операций позволили выявить, что у больных после ЛПРЖ все показатели корреляционной зависимости между анализируемыми группами были идентичного характера с прямым положительным значением (рисунок 2).

Корреляционное значение между динамикой изменения кетонемии у больных с неалкогольным стеатогепатозом и с неалкогольным стеатогепатитом после ЛПРЖ носила прямую зависимость ($R=0,782$). Однако в группе больных после ЛМГШ корреляционная зависимость была намного выше и приравнивалась $R=0,912$. У больных после ЛМГШ исследованные значения были более выраженными, и все носили прямой корреляционный характер.

Корреляционная зависимость динамики изменения кетонемии между больными без патологии печени и с неалкогольным стеатогепатозом приравнивалась $R=0,792$, тогда как между больными без патологии печени и с неалкогольным стеатогепатитом корреляционная зависимость повышалась до $R=0,924$. Самой высокой оказалась корреляционная связь между показателями динамики изменений кетонемии больных с неалкогольным стеатогепатозом и с неалкогольным стеатогепатитом ($R=0,938$).

Сопоставление корреляционной зависимости между больными различных групп после ЛПРЖ и ЛМГШ обладала низкой положительной значимостью. Среди больных без патологии печени группы

корреляционная связь составила $R=0,328$, среди больных с неалкогольным стеатогепатозом - $R=0,230$, а среди больных с неалкогольным стеатогепатитом - $R=0,114$. В целом, наименьшие значения корреляционной зависимости оказались между больными с неалкогольным стеатогепатитом с различными вариантами бариатрических операций что свидетельствует о независимости механизмов кетонемии после операции и специфичности изменений в зависимости ЛПРЖ или ЛМГШ.

Рисунок 2. Графический анализ изменения уровня кетонемии в динамике после различных вариантов бариатрических операций у больных с НАЖБП

Графический анализ и корреляционная зависимость динамики изменения кетонурии у больных после различных вариантов бариатрических операций показала, что высокие прямые корреляционные связи были характерными между больными с неалкогольным стеатогепатозом и с неалкогольным стеатогепатитом ($R=0,931$), а также между больными без патологии печени и с неалкогольным стеатогепатозом ($R=0,920$) после ЛМГШ (рисунок 3).

Рисунок 3. Графический анализ изменения уровня кетонурии в динамике после различных вариантов бариатрических операций у больных с НАЖБП

Относительно ниже корреляционная связь была выявлена нами среди больных с неалкогольным стеатогепатозом и с неалкогольным стеатогепатитом после ЛМГШ ($R=0,833$). Такой же характер изменений, но значительно ниже был среди больных после ЛПРЖ. Почти одинаковыми были значения между больными без патологии печени и с неалкогольным стеатогепатозом ($R=0,781$), а также с неалкогольным стеатогепатозом и с неалкогольным стеатогепатитом ($R=0,784$). Наименьшая связь была выявлена нами между больными с неалкогольным стеатогепатозом и с неалкогольным стеатогепатитом после ЛПРЖ ($R=0,331$).

При сопоставлении корреляционной зависимости динамики течения послеоперационного периода по уровню кетонурии между больными после ЛПРЖ и ЛМГШ были выявлены следующие результаты.

Между больными без патологии печени группы корреляционная зависимость имела прямой положительный характер и составила $R=0,890$. Другими словами, у больных без патологии печени послеоперационный период протекает одинаково не зависимо от вида бариатрической операции. Между больными с неалкогольным стеатогепатозом корреляционная зависимость была прямой, но низкой и составила $R=0,236$, что свидетельствовало о влиянии вида бариатрической операции на уровень кетонурии, а значит и на течение послеоперационного периода у больных с неалкогольным стеатогепатозом. Ну и наконец, у больных с неалкогольным стеатогепатитом нами была выявлена умеренная обратная корреляционная связь ($R=-0,481$), что свидетельствовало о прямом влиянии вида бариатрической операции на течение послеоперационного периода и развития кетонурии у больных с неалкогольным стеатогепатитом.

Относительно корреляционной зависимости динамики изменений активности γ -ГТФ после различных способов бариатрических операций можно отметить неоднозначную картину (рисунок 4).

У больных после ЛПРЖ корреляционная зависимость изменений активности γ -ГТФ была высокой и прямой. При чем наиболее высокие значения были отмечены при корреляционном анализе с неалкогольным стеатогепатозом и с неалкогольным стеатогепатитом ($R=0,955$) больных, что говорит о фактической идентичности характера изменений в послеоперационном периоде при неалкогольном стеатогепатозом и неалкогольным стеатогепатитом соответственно.

Рисунок 4. Графический анализ изменения активности γ -ГТФ в динамике после различных вариантов бариатрических операций у больных с НАЖБП

Так же в высокой прямой корреляционной связи оказались отношения динамики изменения активности γ -ГТФ в послеоперационном периоде после ЛПРЖ у больных без патологии печени и с неалкогольным стеатогепатитом ($R=0,900$). Корреляционная связь между показателями динамики изменения уровня активности γ -ГТФ после ЛПРЖ составила $R=0,895$.

У больных после ЛМГШ так же соотношение корреляционной зависимости по динамике изменения активности γ -ГТФ между с больными неалкогольным стеатогепатозом и с неалкогольным стеатогепатитом

тогепатитом была прямой и высокой ($R=0,966$). Однако в отличие от корреляционной зависимости по динамике изменения активности γ -ГТФ в крови после ЛПРЖ, у больных без патологии печени и с неалкогольным стеатогепатозом после ЛМГШ она была уже на втором месте ($R=0,870$). На последнем месте оказался уровень корреляционной зависимости динамики изменений активности γ -ГТФ в крови после ЛМГШ между больными без патологии печени и с неалкогольным стеатогепатитом ($R=0,850$).

При сопоставлении результатов изменения динамики активности γ -ГТФ в послеоперационном периоде в зависимости от способа бариатрической операции можно отметить схожесть изменений среди больных без патологии печени группы ($R=0,370$), низкая обратная корреляционная связь между больными с неалкогольным стеатогепатозом ($R=-0,224$) и абсолютно противоположный характер у больных с неалкогольным стеатогепатитом ($R=-0,629$).

Таким образом, активность фермента γ -ГТФ в крови у больных с ожирением и с неалкогольным стеатогепатитом зависит от применяемого способа бариатрической операции, что подтверждено выявленной нами обратной корреляционной связью.

Корреляционная зависимость динамики послеоперационных изменений активности фермента ЩФ в крови у больных после ЛПРЖ желудка показала высокие положительные значения, отражающие схожесть физиологических процессов (рисунок 5).

Рисунок 5. Графический анализ изменения активности ЩФ в динамике после различных вариантов бариатрических операций у больных с НАЖБП

У больных с неалкогольным стеатогепатитом были выявлены высокие корреляционные значения по отношению к больным без патологии печени группы ($R=0,959$) и к больным с неалкогольным стеатогепатозом ($R=0,922$) после ЛПРЖ. Таким же характером корреляционной зависимости, но относительно низким значением выделались данные между больными без патологии печени и с неалкогольным стеатогепатозом ($R=0,898$).

После ЛМГШ корреляционные значения были меньше и характеризовались прямой связью между больными с неалкогольным стеатогепатозом и с неалкогольным стеатогепатитом ($R=0,887$) групп. Другими словами, характер изменений активности ЩФ среди больных с НАЖБП был почти идентичным после ЛМГШ. Вместе с тем нами была выявлена низкая прямая зависимость изменения активности ЩФ после ЛМГШ среди больных с патологией печени и без патологии печени. Так, корреляционная связь между больными без патологии печени и с неалкогольным стеатогепатозом составила $R=0,459$, а между больными без патологии печени и с неалкогольным стеатогепатитом она составила $R=0,462$. В целом, после ЛМГШ динамика изменения активности ЩФ напрямую зависела от наличия или отсутствия неалкогольного стеатогепатита.

Анализ облачного покрытия всех исследованных диагностических параметров у больных с неалкогольным стеатогепатитом представлен в виде номограммы на рисунке 6.

Рисунок 6. Облачное покрытие исследуемых маркеров активного проявления неалкогольного стеатогепатита в виде кетонемического синдрома у больных с ожирением после различных способов бариатрических операций

В качестве доказательства можно привести корреляционные значения между больными различных групп в зависимости от способа бариатрической операции. Так, корреляционная связь между больными без патологии печени группы имела умеренную прямую корреляционную связь ($R=0,509$), тогда как между больными с неалкогольным стеатогепатозом и с неалкогольным стеатогепатитом – низкую обратную корреляционную связь ($R=-0,202$ и $R=-0,229$ соответственно).

Сопоставительный анализ клиничко-лабораторного проявления неалкогольного стеатогепатита после различных способов бариатрических операций с построением облачного покрытия, нами выявлена определенная закономерность, характеризующейся более интенсивным процессом липолиза у больных после ЛПРЖ. Данный процесс характеризуется ранним сроком наступления кетонемического синдрома с низким уровнем выведения кетоновых тел из организма через конденсат и мочу. Это в свою очередь приводит к усилению нагрузки на функциональную способность печени больных с неалкогольным стеатогепатитом. Возможно, такой характер реактивного ответа метаболических процессов печени был связан именно с наличием хроническим воспалительным заболеванием.

При этом у больных с неалкогольным стеатогепатитом выполнение ЛМГШ приводило к усилению выделения кетоновых тел из организма через мочу и конденсат выдыхаемого воздуха, тогда как интенсивность процессов образования самих кетоновых тел в организме после ЛМГШ происходит постепенно и не влияет на степень тяжести развития кетонемического синдрома.

Доказательной базой значимости исследуемых показателей послужила сравнительная оценка корреляционной зависимости каждого предложенного маркера. Для решения этапа нашей задачи у 42 больных основной группы при условии подозрения по данным ультразвукового исследования НАЖБП на разных этапах до операционного периода проводилось фибросканирование печени и/или чрезкожная биопсия печени, с последующей морфологической оценкой материала. Результаты показали, что у 45,2% больных была выявлена стадия неалкогольного стеатогепатита, а у 28,6% больных – неалкогольный стеатогепатоз. Лишь у 11 из 42 больных (26,2%) по результатам фибросканирования печени и/или морфологического исследования биопсионного материала НАЖБП была исключена. Таким образом, достоверность результатов УЗИ печени у больных с ожирением составила 73,8%. Однако, заключение данного метода исследования не позволяла проводить дифференцирование стадий НАЖБП, что требовало проведения фибросканирования или биопсии печени. Тем не менее, данные этих 42 больных послужили точкой опоры для последующего сравнительного анализа ценности предложенных методов диагностики и прогнозирования развития неалкогольного стеатогепатита.

Прогностическая оценка интенсивности развития кетонемического синдрома у больных с неалкогольного стеатогепатита после различных способов бариатрических операций была построена на принципе ценности связей с дооперационными (исходными) значениями больных в корреляции различных исследуемых подгрупп по Спирмену (таблица 1) и комбинацию логистических индексов для прогнозирования степени тяжести проявления неалкогольного стеатогепатита в виде кетонемического синдрома в послеоперационном периоде. Полученные данные показали, что максимальная разница корреляционного значения между больными с различными стадиями НАЖБП по показателю активности кетонемии – в 2,2 раза ($p < 0,05$), тогда как между больными с неалкогольным стеатогепатитом и без патологии печени данный показатель был выражен по уровню кетонов в конденсате выдыхаемого воздуха – в 6,9 раз ($p < 0,001$). Уровень корреляционного значения активности γ -ГТФ у больных с неалкогольным стеатогепатитом был выше, чем среди больных с неалкогольным стеатогепатозом в 1,8 раза ($p < 0,05$), тогда как по сравнению с больными без патологии печени группы в 5,3 раза ($p < 0,001$). А вот минимальными значениями разницы между больными с различными стадиями НАЖБП оказались данные кетонурии – в 1,6 раза ($p < 0,05$).

Таблица 1

Коэффициент ранговой корреляции по Спирмену между патоморфологической стадией НАЖБП и диагностической ценности исследованных параметров кетонемического синдрома у больных с ожирением

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	Стадии НАЖБП		
	Без патологии печени	Жировой гепатоз	Жировой гепатит
	n=11	n=12	n=19
Активность γ -ГТФ	0,177	0,514	0,937
Активность ЩФ	0,189	0,439	0,877
Кетонурия	0,053	0,497	0,792
Уровень кетонов в конденсате воздуха	0,104	0,428	0,713
Кетонемия	0,012	0,312	0,681

Причем среди больных с НАЖБП и без патологии печени выявленная разница по кетонурии была меньше предыдущего значения.

В целом, среднее значение разницы коэффициента ранговой корреляции между больными с разными стадиями НАЖБП составила 1,9 раза ($p < 0,05$), а между больными с неалкогольным стеатогепатитом и без патологии печени – в 4,8 раза ($p < 0,001$).

Построение комбинированной логистического индекса для прогнозирования активного проявления неалкогольного стеатогепатита у больных с НАЖБП позволило выявить соответствующие интервальные параметры будущей матрицы (таблица 2).

Таблица 2

Характер распределения многомерного логистического регрессионного анализа значимых независимых переменных, выявленных в ходе построения матрицы прогнозирования активного проявления неалкогольного стеатогепатита в виде кетонемического синдрома у больных с ожирением

ПОКАЗАТЕЛИ	Активность ферментов в крови		Уровень кетонов в биологических средах		
	γ -ГТ	ЩФ	Конденсат	Кровь	Моча
B	0,095	0,015	0,023	0,017	0,022
S.E.	0,325	0,266	0,019	0,002	0,013
Коэффициент	6,894	5,852	5,029	4,997	5,001
p	0,0001	0,001	0,0016	0,025	0,009
CI (95%)	1,001-1,525	1,006-1,041	1,003-1,028	1,005-1,118	1,001-1,019

Таким образом, выявление коэффициента ранговой корреляции между патоморфологической стадией НАЖБП и диагностической ценности исследованных параметров у больных с ожирением позволило, с одной стороны, выявить ценность каждого прогностического параметра не только среди больных с неалкогольным стеатогепатитом, но и среди больных с неалкогольным стеатогепатозом,

характер изменений которых был схож по патологическому процессу. Другими словами, выбранные параметры развития кетонемического синдрома, в комбинации с оценкой активности γ -ГТФ и ЩФ позволят прогнозировать вариант течения послеоперационного периода после различных вариантов бариатрических операций. Основу матрицы составила та часть графической кривой, которая характеризует тяжесть активного проявления неалкогольного стеатогепатита в виде кетонемического синдрома как среди больных после ЛПРЖ, так и после ЛМГШ. Это позволило построить логарифмическую программу с тщательно подобранными параметрами (таблица 3 и таблица 4).

Таблица 3

Клинические и инструментальные критерии вероятности активного проявления неалкогольного стеатогепатита в виде кетонемического синдрома после бариатрических операций

СТЕПЕНЬ ВЕРОЯТНОСТИ	КРИТЕРИИ ВЕРОЯТНОСТИ	
	Клинические признаки	УЗИ и/или фибросканирование печени
Отсутствует	Жалоб со стороны пищеварения нет	Стеатоз печени смешанного типа без признаков лобулярного воспаления
Низкая	Сухость во рту, чувство жажды	Стеатоз печени с признаками лобулярного воспаления без фиброза (F ₀)
Высокая	Сухость во рту, наличие чувства жажды, кислый привкус и тошнота.	Признаки стеатоза печени с лобулярным воспалением при отсутствии или наличии незначительного фиброза (F ₁).

Таблица 4

Лабораторные критерии вероятности степени активного проявления неалкогольного стеатогепатита в виде кетонемического синдрома после бариатрических операций

СТЕПЕНЬ ВЕРОЯТНОСТИ	КРИТЕРИИ ВЕРОЯТНОСТИ				
	Уровень кетоза			Активность в крови	
	Выдох (ppm)	Кровь (ммоль/л)	Моча (ммоль/л)	γ -ГТ (Ед/л)	ЩФ (Ед/л)
Отсутствует	$\leq 0,4$	$\leq 0,4$	$\leq 0,4$	≤ 70	≤ 120
Низкая	0,5-14,9	0,41-0,99	0,41-0,8	71-90	121-140
Высокая	$15 \leq$	$1,0 \leq$	$0,81 \leq$	$91 \leq$	$141 \leq$

Вероятность активного проявления неалкогольного стеатогепатита у больных с ожирением после бариатрических операций отсутствует в случае отсутствия каких-либо жалоб со стороны процесса пищеварения, в особенности таких характерных для кетонемического синдрома как тошнота, рвота, неприятных привкус и запах из-за рта. При проведении УЗИ и фибросканирования печени выявление признаков стеатоза печени смешанного типа без признаков лобулярного воспаления. Уровень кетонов в конденсате выдыхаемого воздуха на уровне и менее 0,4 ppm, в крови – на уровне и менее 0,4 ммоль/л, в моче – на уровне и менее 0,4 ммоль/л, активность γ -ГТФ в крови – на уровне и менее 70 Ед/л и активность ЩФ на в крови – на уровне и менее 120 Ед/л.

Вероятность активного проявления неалкогольного стеатогепатита у больных с ожирением после бариатрических операций будет низкой в случае наличия жалоб на сухость во рту и наличие чувства жажды. При проведении УЗИ и фибросканирования печени выявляется стеатоз печени с признаками лобулярного воспаления без фиброза (F₀). Уровень кетонов в конденсате выдыхаемого воздуха варьирует от 0,5 ppm до 14,9 ppm, в крови – от 0,41 ммоль/л до 0,99 ммоль/л, в моче – от 0,41 ммоль/л до 0,8 ммоль/л, активность γ -ГТФ в крови – от 71 Ед/л до 90 Ед/л и активность ЩФ в крови – от 121 Ед/л до 140 Ед/л.

Вероятность активного проявления неалкогольного стеатогепатита у больных с ожирением после бариатрических операций будет высокой в случае наличия жалоб на сухость во рту, наличие чувства жажды, кислый привкус рта и периодическая тошнота. При проведении УЗИ и фибросканирования печени выявление признаков стеатоза печени с лобулярным воспалением при условии отсутствия или наличия незначительного фиброза (F₁). Уровень кетонов в конденсате выдыхаемого воздуха приравнивается 15,0 ppm и более, в крови – приравнивается 1,0 ммоль/л и более, в моче – приравнивается 0,81 ммоль/л и более, активность γ -ГТФ в крови – приравнивается 91 Ед/л и более и активность ЩФ в крови – приравнивается 141 Ед/л и более. В результате анализа зависимости данных параметров нами разработана платформа компьютерной программы калькулятора «Критерии оценки степени проявле-

ния и прогнозирования развития неалкогольного стеатогепатита у больных с ожирением - PNASH» (DGU № 39560 от 05.06.2024 года). Данный программный продукт позволяют с вероятностью до 93,1% прогнозировать активность проявления неалкогольного стеатогепатита в виде кетонемического синдрома, развивающиеся у больных с НАЖБП, так как при анализе сопоставлений среди больных основной группы истинноположительных и истинноотрицательных результатов оказалось в сумме 95,3%, тогда как ложноположительных и ложноотрицательных - 4,7%. Разработанный нами программный продукт «PNASH» доступен для широкого внедрения в практическое здравоохранение, так как может функционировать на любой компьютерной платформе в различном режиме. Это в свою очередь позволяет минимизировать расчетное время со стороны медицинского персонала.

Выводы. Таким образом, предложенные нами критерии оценки степени активного проявления и прогнозирования неалкогольного стеатогепатита у больных с ожирением «PNASH», основанные на комбинации инструментальной (УЗИ и фибросканирование печени) и лабораторной оценки активности липолиза (активность γ -ГТФ и ЩФ), а также образования кетонных тел в печени (уровень кетонов в конденсате выдыхаемого воздуха, в крови и в моче) в предоперационном периоде и после различных вариантов бариатрических операций, позволяют с вероятностью до 96,2% прогнозировать тяжесть развития кетонемического синдрома в послеоперационном периоде. Все вышеперечисленные критерии послужили основой для построения соответствующей прогностической программы «PNASH».

Список литературы:

1. Аскерханов Р. Г. Роль и место гастропунтирования по РУВ современной бариатрической хирургии // Московский хирургический журнал. – 2018. – № 3(61).
2. Бариатрическая хирургия в коррекции цирроза печени / А. А. Шапилов, С. В. Онищенко, В. В. Дарвин, В. Р. Тутолмин // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. – 2023. – № 4. – С. 222-226.
3. Михайленко А. В. Выраж печеночных трансаминаз у пациентов после бариатрических операций: частота и возможные предикторы / А. В. Михайленко // Forcipe. – 2023. – Т. 6, № S2. – С. 166. – EDN QUCYMQ.
4. Оспанов О. Б. Бариатрическая оценка разработанного лапароскопического бандразделенного желудочного шунтирования с использованием системы Барос / О. Б. Оспанов, Г. А. Елеуов // Вестник хирургии Казахстана. – 2021. – № S. – С. 15-19.
5. Султанов К.У., Оспанов О.Б., Рысбеков М.М. Кетонемический синдром и его бальная оценка после бариатрической операции // Coloproctology and Endoscopic Surgery in Uzbekistan. 2023;1:55-60.
6. Тяжелые неврологические расстройства в послеоперационном периоде после бариатрической операции / Р. З. Абдужалилов, О. В. Мидленко, В. И. Мидленко, А. И. Чавга // Год семьи: вектор для решения демографических задач: Сборник тезисов 59-й научно-практической медицинской конференции в Ульяновской области: в 2-х частях, Ульяновск, 23–24 мая 2024 года. – Ульяновск: Ульяновский государственный университет, 2024. – С. 318-320.
7. American Gastroenterological Association. American Association for the Study of Liver Diseases et al. The diagnosis and management of non-alcoholic fatty liver disease: Practice guideline by the American Gastroenterological Association, American Association for the Study of Liver Diseases, and American College of Gastroenterology. / N. Chalasani, Z. Younossi, J.E. Lavine, et al. // Gastroenterology.2022;142:1592–1609.
8. Elevated serum uric acid levels are associated with non-alcoholic fatty liver disease independently of metabolic syndrome features in the United States: Liver ultrasound data from the National Health and Nutrition Examination Survey. / J.C. Sirota, K. McFann, G. Targher, et al. // Metab. Clin. Exp.2023;62:392–399.
9. Nonalcoholic fatty liver disease and nonalcoholic steatohepatitis in Japan. / T. Okanoue, A. Umemura, K. Yasui, et al. // J. Gastroenterol. Hepatol.2021;26:153-162.
10. Ong J.P., Pitts A., Younossi Z.M. Increased overall mortality and liver-related mortality in non-alcoholic fatty liver disease. // J. Hepatol.2020;49:608-612.

Для цитирования: Саттаров О.Т., Тухтаев Д.А., Файзиев С.И., Хакимов И.А. Эффективность бариатрической операции при ожирении у больных с сопутствующим неалкогольным стеатогепатитом // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 4(18). – С. 250–259. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15807363>